

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ

Юлдашева Наталья Григорьевна

Ташкенская область Ахангаранский район

техникум -1 Учитель русского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19705563>

Аннотация: «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И.Даля уникальный памятник русской культуры 19 века, включающий более 200000 тысяч слов, диалектизмы и загадки.

Ключевые слова: (словарь) Толковый словарь живого великорусского языка, собиратель слов, писатель, лексикограф, этнограф.

Биография: Луганск, врач, хирург, писатель, Даль и Пушкин.

В 2026 году все прогрессивное человечество будет отмечать юбилей 225 летие В. И. Даля известного как создателя «Толкового словаря живого великорусского языка.»

Лучшие годы своей жизни знаменитый ученый посвятил своему детищу. Поистине – это огромный созидательский труд собран был ученым с целью самобытности и богатства народной речи.

Будущий писатель, энциклопедист, прозаик, естествоиспытатель, этнограф, полиглот, член-корреспондент петербургской академии наук, преуспевающий хирург, блестящий офтальмолог, государственный чиновник высокого ранга родился в 1801 году 10 сентября на юге России, в местечке Лугань. В дальнейшем он выбрал себе псевдоним «луганский казак».

Великий писатель получил прекрасное домашнее образование, в доме, где он жил знали много иностранных языков, но говорили по-русски. Иностранных гувернеров не приглашали, но у маленького Владимира была добрая, заботливая няня Саломанида, для него она была таким же воспитателем, каким была для юного А. С. Пушкина Арина Родионовна. Именно от своей милой няни Даль услышал много сказок, легенд, пословиц.

Владимир Даль не был русским по происхождению, он был – лютеранин по рождению. Отец его – датчанин, мать – немка. Отец был врачом, мать – Мария Ивановна Фрейтаг исключительно талантливая женщина, блестяще образованная, владела пятью языками (свободно) она прекрасно играла на фортепиано и все свое свободное время занималась воспитанием детей и их образованием, она дала им прочные знания, привила любовь к овладению языков и сыграла большую роль в выборе профессии дальнейшего жизненного пути. Даль разговаривал на двенадцати языках, в том числе и на «фарси». Он всегда стремился к

разностороннему познанию мира. Так в 1814 году, будучи 14 летним мальчиком он поступил в морской кадетский корпус в Петербурге и закончил его через пять лет, после чего служил мичманом на флоте, где получил медицинское образование, став талатливым хирургом, здесь же он познакомился с известными писателями И. Крыловым, Н. Гоголем, А. Пушкиным, а также общался с императором Николаем первым.

Когда-то А. С. Пушкин подарил Далю свою знаменитую «Сказку о рыбаке и рыбке», с этого момента у них завязались добрые дружеские отношения, которые продолжались до последнего мгновения жизни гения русской поэзии А. С. Пушкина.

Даль свято ценил дружбу, поэтому он находился рядом у постели умирающего поэта и делал все возможное, как врач, чтобы продлить жизнь друга после дуэли с Дантесом. Умирающий Пушкин передал ему свой золотой перстень-талисман с изумрудом. Позже, супруга Пушкина, Наталья Гончарова подарила Далю пробитый пулей сюртук.

Даль отличался душевной искренностью, прямоотой, честностью, трудолюбием, он считал, что принадлежность человека к той или другой народности не зависит от того, какая кровь в нем течет. Главное в человеке – его дух, душа. Поэтому, в своем стихотворении «Разлука» поэт называет дружбу «святым братством». Основой искренней дружбы являлась любовь к своей Родине, народу и языку.

«Толковый словарь живого великорусского языка» стал вершиной творчества Даля. Пятьдесят три года он собирал материал для словаря, в который вошло более 200000 тысяч слов и 30 тысяч поговорок и других народных выражений, а также сказок и преданий старины, песен, рассказов.

Первое четырехтомное издание появилось в период с 1863 года по 1866 год. За это произведение В. Даль был удостоен Ломоносовской премии Императорской академии наук и звания почетного академика.

Даль поистине занял достойное место среди передовых деятелей 19 века как известный языковед. Он внес огромный вклад в русскую науку и культуру, именно он учит нас любви к Родине, к населяющим ее народам, к русскому языку. В. И. Даль, как патриот своего отечества, способен поднять дух национального самосознания. Он был великим Россиянином, трудолюбивым русским человеком. Кем бы он не был в жизни, на какое поприще ни ставил его Господь-бог, он беззаветно служил России, его народу. Как военный врач он защищал родину от турок и поляков, как преуспевающий врач лечил людей, как государственный чиновник

заботился о крестьянах (принимал активное участие в подготовке отмены крепостного права в 1861 году)

Даль всегда был в поиске, постоянно расширял кругозор своих знаний. Овладение многочисленными языками ему очень помогло в сборе материалов для своего главного труда «Толкового словаря живого великорусского языка», благодаря знанию языков он свободно общался с пленниками вышедшими из Хивы и торговцами, посещавшими Бухару и Ташкент, от которых услышал много рассказов.

Даль внес большой вклад в развитие науки, наибольшую известность он получил как фальклорист, лексикограф, этнограф и писатель. Словарь Даля является не просто толковым, а «живым» он объясняет значения слов через народное употребление, синонимы и контекст, по структуре словарь сгруппирован по корням, то есть, по гнездовому принципу. Его словарь – это не просто лексикографический справочник, а сокровищница русского народного слова, включая поверья, приметы и этнографические сведения. Его часто используют для понимания истинного значения старинных слов и народной речи. Основу труда Даля составляет язык народа, который выражается разнообразными региональными производными, а также сопровождается примерами их использования. Слова, которые вошли в состав словаря В. Даль начал собирать в 1819 году, в то время ему было 18 лет, а последние записи были внесены незадолго до смерти автора.

53 года посвятил В. Даль созданию своего словаря, который включает в себя 7

томов текста, 45000 словарных статей, около 200000 слов.

Даль создал такой словарь, который можно использовать как справочник, но и читать как сборник очерков. Перед читателем встает богатая этнографическая информация: конечно, она не относится к словарному толкованию в прямом смысле слова, но без нее невозможно представить контекст самих терминов. Его словарь включает лексику письменной и устной речи позапрошлого века, фразеологию и терминологию различных ремесел, профессий и занятий. Даль один из первых, кто исследовал тайные языки, которыми пользовались бродячие торговцы-офени или ремесленники-шерстобиты. Он также записывал слова из тайного языка петербургских мошенников 19 века. Со временем этот шрифт трансформировался в современный уголовный жаргон «феню», именно из этого языка к нам пришло слово «бабки» в значении деньги.

Владимир Даль оставил после себя бесценное богатство ,которым пользовались в прошлом, пользуемся сейчас и будут пользоваться грядущие поколения.

Словарь Даля-это энциклопедия народной жизни и ментальности 19 века, которая объединила диалекты, живую речь и этнографические сведения и явилась богатейшим источником истинно народных выражений.

Список литературы:

1. Порудоминский В.И.»Про В.И.Даля и его словарь»
2. Булатов М.А.Порудоминский «Собирал человек слова»
3. Модзалевский Б.Л.»Материалы для биографии В. И. Даля»
4. Toshpulatov, A. (2026). O'SMIRLARNING SANOGEN TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 5(7), 38–42.
5. Toshpo'latov , A. (2026). RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'QITUVCHILARNING PSIXOLOGIK FAROVONLIGINI TA'MINLASHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Молодые ученые, 4(20), 163–166.
6. Toshpulatov , A. (2026). O'SMIRLARDA SANOGEN TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA STRESSGA CHIDAMLILIKNI OSHIRISH. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 5(6), 71–76.
7. Toshpulatov , A., Bahronova, S. , & Soliyeva, M. . (2026). OILAVIY MUHITNING BOLA PSIXIKASIGA TA'SIR ETUVCHI PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASPEKTLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 5(5), 62–67.
8. Toshpulatov, A. (2026). MAKTABDA GIPPERAKTIV BOLALAR BILAN ISHLASHNING SAMARALI USULLARI. В DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES (Т. 5, Выпуск 2, сс. 87–90).
9. Toshpulatov, A. . (2026). MAKTAB MUASSASALARIDAGI PEDAGOG USTOZLARDA VUJUDGA KELADIGAN KASBIY DEFORMATSIYA VA UN DAN CHI QISH YO'LLARINING MUHIM METODLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 5(5), 34–37.
10. Toshpo'latov, A. , & Er kayeva , D. (2025). PSIXOLOGIK QIYINCHILIKLARGA DUCH KELGAN O'QUVCHILAR BILAN KORREKSION RIVOJLANTIRUVCHI MASHG'ULOTLAR. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(18), 11–20.